

INTEGRAÇÃO ENTRE AGRONOMIA E FARMÁCIA: USO DE CANTEIRO DE PLANTAS MEDICINAIS PARA PRÁTICAS FARMACÊUTICAS UNIVERSITÁRIAS

INTEGRATION BETWEEN AGRONOMY AND PHARMACY: USE OF A MEDICINAL PLANT GARDEN FOR UNIVERSITY-LEVEL PHARMACEUTICAL PRACTICES

Rosângela Ap. Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Natanael Gomes LIMA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8183-3642>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: leanatantk20@hotmail.com

Liliane ZARKE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6330-9394>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: liliane.zarke@iescfag.edu.br

Carla Regina Rocha GUIMARÃES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2428-4709>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: carla.guimaraes@iescfag.edu.br

Analice Martins de Freitas FIGUEIREDO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-7965-4022>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: analice.figueiredo@iescfag.edu.br

Hugo Maia FONSECA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2672-8086>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: hugo.fonseca@iescfag.edu.br

RESUMO

Este artigo apresenta uma experiência acadêmica interdisciplinar entre os cursos de Agronomia e Farmácia do Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade Guarai/TO (IESC/FAG), centrada na implantação de um canteiro de plantas medicinais como recurso didático. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva, com abordagem experiencial. A metodologia envolveu os discentes de Agronomia no preparo físico do terreno, plantio, manejo agroecológico e monitoramento fitossanitário das espécies, com destaque para o controle de percevejos por meio de inseticidas orgânicos à base de extratos vegetais, e professores do curso de Farmácia para o acompanhamento do projeto. A proposta visa subsidiar práticas futuras dos alunos de Farmácia em disciplinas como farmacognosia e fitoterapia, utilizando espécies cultivadas localmente e sem agrotóxicos. A iniciativa promoveu a integração entre saberes, a valorização do conhecimento tradicional e o fortalecimento de práticas sustentáveis no ensino superior. A experiência foi comparada com projetos similares descritos na literatura, evidenciando seu potencial replicável e inovador.

Palavras-chave: Integração interdisciplinar. Plantas medicinais. Práticas farmacêuticas. Ensino universitário. Agronomia e farmácia.

ABSTRACT

This article presents an interdisciplinary academic experience between the Agronomy and Pharmacy programs at Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade Guaraí/TO (IESC/FAG), focused on the implementation of a medicinal plant garden as a didactic resource. The research is qualitative, descriptive in nature, and based on experiential methodology. Agronomy students were responsible for soil preparation, planting, agroecological management, and phytosanitary monitoring of the species, with emphasis on stink bug control using organic insecticides derived from plant extracts. Pharmacy faculty members participated in project supervision. The initiative aims to support future practical activities for Pharmacy students in subjects such as pharmacognosy and phytotherapy, using locally grown, pesticide-free species. The project promoted knowledge integration, the appreciation of traditional practices, and the strengthening of sustainable approaches in higher education. The experience was compared with similar initiatives described in the literature, highlighting its replicable and innovative potential.

Keywords: Interdisciplinary integration; Medicinal plants; Pharmaceutical practices; University education; Agronomy and pharmacy.

INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade tem se consolidado como um princípio estruturante no ensino superior, especialmente em áreas que demandam articulação entre saberes científicos e práticas aplicadas. Segundo Thiesen (2008), trata-se de um movimento articulador que rompe com a fragmentação do conhecimento, promovendo uma abordagem dialógica e integradora no processo de ensino-aprendizagem. Essa perspectiva é reforçada por Gadotti (2004), que defende a construção de um conhecimento globalizante, capaz de conectar diferentes campos disciplinares em torno de objetivos comuns, favorecendo a formação de profissionais mais críticos, criativos e comprometidos com a realidade social.

No contexto das Ciências Agrárias e da Saúde, a integração entre os cursos de Agronomia e Farmácia representa uma oportunidade estratégica para o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, sustentáveis e contextualizadas. A fitoterapia, definida como o uso racional de plantas medicinais para fins terapêuticos, exige não apenas domínio técnico sobre os princípios ativos, mas também conhecimento sobre o cultivo, manejo e conservação das espécies vegetais (SANTOS et al., 2011; VITORELLO et al., 2023).

A Farmacognosia, por sua vez, é uma ciência multidisciplinar que estuda os produtos naturais de interesse farmacêutico, com ênfase em aspectos botânicos, químicos e terapêuticos (WOLFF, 2022). A interface entre essas áreas permite a construção de saberes aplicados, que valorizam tanto a produção agrícola quanto o uso terapêutico das plantas medicinais.

Além disso, o uso de plantas medicinais no ensino universitário contribui para a valorização do conhecimento tradicional e para o fortalecimento das práticas integrativas e complementares em saúde.

Segundo Oliveira et al. (2020), a fitoterapia é uma prática milenar que, quando incorporada ao ensino formal, permite o diálogo entre ciência e cultura, promovendo uma formação mais humanizada e consciente.

A implantação de canteiros de plantas medicinais em ambientes acadêmicos, portanto, não apenas favorece o aprendizado prático, como também estimula o

desenvolvimento de competências relacionadas à sustentabilidade, ao trabalho colaborativo e à responsabilidade social.

Diante disso, surge a seguinte questão norteadora: de que forma a implantação de um canteiro de plantas medicinais pode favorecer práticas farmacêuticas universitárias e promover a integração entre os cursos de Agronomia e Farmácia? Este artigo tem como objetivo relatar uma experiência acadêmica interdisciplinar desenvolvida entre os referidos cursos, envolvendo a criação de um canteiro de plantas medicinais como recurso didático para práticas farmacêuticas. A proposta buscou promover a integração entre os saberes agrônômicos e farmacêuticos, valorizar o uso racional da fitoterapia e fomentar práticas sustentáveis no ambiente acadêmico. O cultivo das espécies foi realizado por discentes de Agronomia, enquanto os estudantes de Farmácia irão utilizar os exemplares vegetais para atividades práticas relacionadas à farmacognosia e à produção de preparados fitoterápicos, consolidando uma abordagem colaborativa e aplicada ao ensino.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, com abordagem experiencial, voltada à análise de uma prática pedagógica interdisciplinar entre os cursos de Agronomia e Farmácia. A atividade foi desenvolvida no âmbito do Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade Guaraí/TO (IESC/FAG), com o objetivo de integrar saberes agrônômicos e farmacêuticos por meio da implantação de um canteiro de plantas medicinais destinado ao uso acadêmico.

A primeira etapa do projeto envolveu o planejamento e execução dos canteiros, conduzidos pelos discentes do curso de Agronomia, sob orientação da Prof.a Dr.a Rosângela Aparecida Pereira DE Oliveira. Foram selecionadas espécies vegetais com reconhecido potencial terapêutico e relevância para o estudo da farmacognosia, como Malva do Reino (*Malva sylvestris*), Menta (*Mentha spicata*), Hortelã (*Mentha piperita*), Sálvia (*Salvia officinalis*), Arruda (*Ruta graveolens*), Manjeriço (*Ocimum basilicum*), Boldo (*Plectranthus barbatus*), Peixinho (*Stachys byzantina*) e Gergelim (*Sesamum indicum*). A escolha das espécies considerou critérios agrônômicos (adaptação ao clima local, ciclo vegetativo, exigências nutricionais) e farmacológicos (presença de princípios ativos de interesse fitoterápico).

Além das atividades realizadas pelos discentes de Agronomia, professores do curso de Farmácia acompanharam o desenvolvimento do projeto desde sua fase inicial, com o objetivo de garantir a adequação técnica das espécies cultivadas às futuras práticas farmacêuticas. Esse acompanhamento docente visa facilitar a transição para a próxima etapa, na qual os alunos de Farmácia utilizarão os canteiros em aulas práticas de farmacognosia e fitoterapia.

O canteiro foi organizado em formato retangular (1 x 5), com espaçamento adequado entre as espécies e orientação solar otimizada. Cada planta foi identificada com placas contendo nome científico, nome popular e principais usos terapêuticos, visando à contextualização didática futura e à facilitação do reconhecimento botânico pelos estudantes de Farmácia.

A segunda etapa, ainda em fase de implementação, prevê a utilização dos canteiros pelos discentes do curso de Farmácia em aulas práticas de farmacognosia e fitoterapia. As atividades planejadas incluem reconhecimento botânico das espécies, coleta de material vegetal, secagem, preparo de extratos e formulações fitoterápicas simples, como infusões, tinturas e pomadas. A proposta pedagógica será conduzida em conformidade com os protocolos de boas práticas de manipulação vegetal e com respaldo nas diretrizes da RDC nº 26/2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que regulamenta o uso de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil.

A coleta de dados para análise da experiência será realizada por meio de registros fotográficos¹, relatórios de campo elaborados pelos estudantes e observações dos docentes envolvidos. A avaliação da eficácia pedagógica da atividade será realizada posteriormente, com base em indicadores de aprendizagem, engajamento interdisciplinar e percepção dos participantes quanto à relevância da prática.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implantação do canteiro de plantas medicinais pelos discentes do curso de Agronomia do Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade Guaraí/TO (IESC/FAG) gerou impactos positivos na formação acadêmica, especialmente no desenvolvimento de competências técnicas relacionadas ao cultivo sustentável, à fitotecnia, à identificação botânica e ao manejo agroecológico. A atividade permitiu a aplicação prática de conteúdos curriculares e promoveu o engajamento dos estudantes em uma proposta interdisciplinar com relevância social e científica.

Durante o preparo dos canteiros, os alunos utilizaram técnicas de base agroecológica, como compostagem orgânica, cobertura vegetal, rotação de culturas e ausência total de insumos químicos. Além disso, realizaram o monitoramento de pragas como parte das práticas de manejo integrado. Foram identificadas espécies como pulgões e lagartas em algumas culturas, e, em resposta, os estudantes aplicaram inseticidas orgânicos à base de extratos vegetais, como óleo de neem (*Azadirachta indica*) e calda de fumo, respeitando os princípios da agricultura ecológica e da segurança fitoterápica.

As imagens registradas durante o processo ilustram diferentes etapas da atividade e reforçam seu caráter formativo:

Foto 1 – Preparo do canteiro

Fonte: Dos autores (2025)

As imagens referentes a figura 1, mostram a etapa inicial do projeto, referente ao preparo do solo destinado ao cultivo das espécies medicinais. Na primeira foto, observa-se o canteiro já delimitado e corrigido com matéria orgânica, evidenciando práticas de adubação verde e enriquecimento do solo para assegurar melhores condições de desenvolvimento das mudas. O processo de revolvimento e nivelamento foi realizado de forma manual, respeitando critérios de sustentabilidade e reduzindo o impacto ambiental.

¹ Nota: As imagens apresentadas neste artigo foram produzidas pelos próprios autores durante a execução da prática acadêmica, em 2025, razão pela qual constam como “Fonte: Dos autores (2025)” apenas nas legendas, não sendo incluídas na lista de referências bibliográficas.

Na segunda imagem, nota-se a análise tátil do solo realizada pelos alunos, verificando sua textura, umidade e presença de organismos benéficos, como minhocas, que indicam boa fertilidade e equilíbrio biológico. Além disso, pode-se observar a cobertura vegetal com restos culturais e palhada, que contribuem para a manutenção da umidade e para a proteção contra erosão.

Esse conjunto de práticas representa a aplicação de princípios agroecológicos e fitotécnicos no manejo inicial do canteiro, assegurando um ambiente propício ao cultivo das espécies medicinais e integrando teoria e prática no processo formativo dos estudantes.

Figuras 2 – Plantio das espécies medicinais

Fonte: Dos autores (2025)

As imagens referentes a figura 2, retratam diferentes etapas do processo de implantação das espécies medicinais. Na primeira foto, observam-se as sementes devidamente acondicionadas e separadas em embalagens, prontas para o início do processo de semeadura. Esse cuidado inicial garante a organização do trabalho e a rastreabilidade das espécies utilizadas.

Na segunda imagem, é possível verificar o preenchimento das bandejas de germinação com substrato adequado e a irrigação inicial, etapa fundamental para assegurar a umidade necessária à germinação.

A terceira foto mostra o início do processo germinativo, com plântulas emergindo nas células das bandejas, indicando sucesso no desenvolvimento inicial das espécies.

Por fim, a quarta imagem apresenta o transplante das mudas para os canteiros definitivos, já em crescimento. Nela, nota-se a organização do espaço, o preparo do solo e a disposição das plantas de forma planejada, respeitando critérios agrônômicos de espaçamento e de manejo fitotécnico.

Esse conjunto de etapas evidencia a aplicação prática dos conhecimentos agrônômicos e farmacêuticos, desde a seleção e preparo das sementes até a condução das espécies em campo, proporcionando uma vivência integrada e interdisciplinar aos estudantes envolvidos.

Já as imagens referentes a figura 3, ilustram o processo de manejo agroecológico realizado pelos discentes. Na primeira foto, observa-se a irrigação dos canteiros em pleno desenvolvimento vegetativo, demonstrando a importância da manutenção da umidade adequada para o crescimento saudável das espécies medicinais. A água é aplicada de forma direcionada, evitando o encharcamento do solo e reduzindo riscos de doenças fúngicas.

Na segunda imagem, evidencia-se o cuidado dos alunos durante o turno noturno, com a continuidade das práticas de irrigação sob a proteção de sombrites. Essa estrutura auxilia na redução da incidência solar excessiva e contribui para a preservação das condições ideais de microclima nos canteiros.

Figuras 3 – Manejo, identificação de pragas e aplicação de inseticidas orgânicos.

Fonte: Dos autores (2025)

A terceira foto registra o monitoramento fitossanitário das culturas, onde foi identificada a presença de percevejos sobre as folhas de uma das espécies cultivadas. Esse acompanhamento constante permite o diagnóstico precoce de pragas, essencial para um manejo sustentável e eficaz.

Como medida de controle, os alunos realizaram a aplicação de inseticidas naturais à base de extratos vegetais, como o óleo de neem (*Azadirachta indica*) e a calda de fumo, em conformidade com os princípios da agroecologia. Essa prática assegura a proteção das plantas sem comprometer sua qualidade terapêutica, reforçando a adoção de técnicas limpas e ambientalmente responsáveis.

Figuras 4 – Identificação das culturas

Fonte: Dos autores (2025)

Nas figuras 4, as imagens demonstram a etapa de identificação das espécies cultivadas, na qual os alunos confeccionaram placas sinalizadoras contendo os nomes populares de cada planta medicinal. Essa prática facilita a contextualização didática, permitindo que os estudantes de diferentes cursos reconheçam visualmente as espécies e associem-nas aos seus usos tradicionais.

Na primeira foto, observa-se a identificação da Hortelã (*Mentha piperita*) e da Malva do Reino (*Malva sylvestris*), espécies de ampla utilização popular com reconhecidas propriedades terapêuticas.

Na segunda imagem, destaca-se a Sálvia (*Salvia officinalis*), cultivada em condições adequadas de luminosidade e solo, favorecendo seu potencial fitoterápico.

Na terceira foto, evidencia-se a Arruda (*Ruta graveolens*), planta tradicionalmente associada tanto ao uso medicinal quanto a práticas culturais, representando um importante elo entre ciência e saber popular.

Já na quarta imagem, nota-se a presença do Boldo (*Plectranthus barbatus*) e do Peixinho (*Stachys byzantina*), ambos identificados com placas, reforçando a organização dos canteiros e a valorização de diferentes espécies de interesse fitoterápico e culinário.

A identificação das culturas com placas educativas fortalece o caráter interdisciplinar do projeto, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para a etapa seguinte, na qual os alunos de Farmácia complementarão as informações com os nomes científicos e os principais usos terapêuticos de cada planta.

Figuras 5 – Apresentação no Dia de Campo Integrador das Agrárias

Fonte: Dos autores (2025)

As imagens registram o momento em que os discentes apresentaram os resultados do projeto durante o Dia de Campo Integrador das Ciências Agrárias. Nessa etapa, os estudantes tiveram a oportunidade de compartilhar com colegas, professores e comunidade externa todo o processo desenvolvido, desde a implantação dos canteiros até o manejo agroecológico e a identificação das espécies medicinais.

A apresentação evidenciou o domínio técnico adquirido pelos alunos, que explicaram as práticas de preparo do solo, germinação, transplante, irrigação e controle

fitossanitário, bem como a importância da adoção de métodos sustentáveis. Além disso, destacou-se a consciência ambiental e social, com reflexões sobre a relevância das plantas medicinais tanto para a saúde quanto para a preservação dos saberes tradicionais.

Essas imagens cumprem, portanto, uma função pedagógica essencial, ao documentar não apenas a execução prática das atividades, mas também o protagonismo estudantil na disseminação de conhecimentos. A experiência consolidou-se como espaço de integração interdisciplinar e extensão, aproximando a universidade da comunidade e reforçando a formação crítica e comprometida dos futuros profissionais.

O acompanhamento contínuo dos professores da Farmácia durante a execução do projeto foi fundamental para assegurar a viabilidade didática e científica das espécies cultivadas. Essa atuação conjunta entre os docentes dos dois cursos fortaleceu o caráter interdisciplinar da proposta e garantiu que os canteiros fossem preparados com critérios técnicos compatíveis com os objetivos das disciplinas farmacêuticas, especialmente farmacognosia e fitoterapia.

Segundo Altieri (2010), a agroecologia é uma ciência que integra conhecimentos ecológicos e agrônômicos para promover sistemas agrícolas sustentáveis, resilientes e socialmente justos. Seus princípios incluem a diversificação de culturas, o uso racional dos recursos naturais, a valorização dos saberes tradicionais e a eliminação do uso de agrotóxicos. Bonamigo (2021) reforça que a agroecologia propõe uma nova ética ambiental, baseada na preservação da biodiversidade e na produção de alimentos saudáveis, respeitando os agroecossistemas e as comunidades envolvidas.

O cultivo de plantas medicinais sem agrotóxicos é essencial para garantir a segurança terapêutica dos fitoterápicos, uma vez que resíduos químicos podem comprometer a eficácia e a segurança dos princípios ativos. Azevedo e Moura (2010), em manual técnico da Pesagro-Rio, destacam que o manejo orgânico das espécies medicinais contribui para a conservação da biodiversidade, o resgate do conhecimento popular e a promoção da saúde humana. Vitorello et al. (2023), por meio do GEPLAM/ESALQ/USP, também defendem que o cultivo agroecológico de plantas medicinais fortalece a integração entre ciência e tradição, promovendo práticas educativas e sustentáveis.

Essa experiência encontra respaldo em diversos trabalhos acadêmicos que exploram o uso de canteiros de plantas medicinais como recurso pedagógico. Santos e Lima (2024), no Instituto Federal de Alagoas, desenvolveram um projeto com estudantes de Enfermagem, utilizando canteiros como espaços educativos voltados à valorização do saber popular e à promoção de práticas sustentáveis. Os autores destacam que o contato direto com as espécies vegetais favorece o protagonismo estudantil e a construção de uma aprendizagem significativa.

Costa et al. (2023), em relato de experiência no Centro de Saúde Escola do Rio de Janeiro, implantaram canteiros de plantas medicinais em unidades de saúde, promovendo a integração entre ensino, serviço e comunidade. A proposta envolveu estudantes de Farmácia e profissionais da saúde, evidenciando o potencial dos canteiros como ferramentas de educação interprofissional e extensão universitária.

Na ESALQ/USP, Vitorello et al. (2023), por meio do Grupo de Estudos e Práticas com Plantas Medicinais (GEPLAM), organizaram uma obra interdisciplinar que reúne experiências de ensino, pesquisa e extensão com plantas medicinais. O trabalho destaca a importância da articulação entre Agronomia, Farmácia e outras áreas, reforçando que o cultivo e uso racional das espécies vegetais contribuem para a formação de profissionais mais conscientes e preparados para atuar em contextos de saúde integrativa.

Nascimento et al. (2022), na Universidade Federal de Pernambuco, revitalizaram hortas escolares com plantas medicinais como ambientes pedagógicos, aplicando metodologias freirianas e sociointeracionistas. A proposta permitiu a integração entre botânica,

saúde e cultura popular, promovendo uma abordagem crítica e contextualizada do ensino de ciências.

Felizardo et al. (2022), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, utilizaram plantas medicinais como tema gerador para o ensino de botânica, valorizando a alfabetização científica e o diálogo entre saberes tradicionais e acadêmicos. Os autores defendem que o uso de plantas medicinais no ensino básico e superior favorece a interdisciplinaridade e o engajamento dos estudantes com questões ambientais e de saúde pública.

A proposta do IESC/FAG, embora ainda em fase inicial, apresenta potencial para consolidar-se como um modelo replicável de ensino interdisciplinar. A expectativa é que, com a implementação da etapa farmacêutica, sejam ampliadas as possibilidades de pesquisa aplicada, produção de materiais didáticos e ações de extensão voltadas à comunidade. A valorização do conhecimento tradicional, aliada à formação científica e ao cultivo agroecológico, contribui para a construção de uma educação mais contextualizada, crítica e comprometida com a realidade local.

Planejamento das Ações Farmacêuticas Pós-Implantação

A entrega dos canteiros de plantas medicinais representa não apenas a conclusão de uma etapa estrutural do projeto, mas o início de um processo contínuo de cuidado, educação e integração comunitária. Diante disso, torna-se necessário estabelecer um planejamento estratégico que oriente as ações do curso de Farmácia, garantindo a sustentabilidade dos canteiros, o uso seguro das plantas e a ampliação dos benefícios à comunidade escolar e ao território.

O acompanhamento dos professores da Farmácia desde a fase inicial do projeto foi essencial para assegurar a viabilidade técnica das espécies cultivadas e para planejar as etapas posteriores. A seguir, no quadro 1, apresenta-se o plano de atividades que deverá ser desenvolvido pelos discentes e docentes da Farmácia, em articulação com os demais envolvidos:

Quadro 1 – Plano de atividades do curso de Farmácia

ETAPA	OBJETIVO	ATIVIDADES
1. DIAGNÓSTICO INICIAL	Avaliar o estado dos canteiros e alinhar ações	Inventário das espécies; análise do solo; reunião com equipe multidisciplinar
2. EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO	Promover o uso consciente das plantas medicinais	Oficinas sobre uso terapêutico; produção de cartilhas; capacitação de professores
3. MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO	Garantir a sustentabilidade e segurança fitoterápica	Rotina de irrigação e poda; calendário de colheita; controle sanitário
4. PRODUÇÃO DE FITOTERÁPICOS	Utilizar as plantas para fins didáticos e terapêuticos	Preparo de chás, pomadas e tinturas; registro técnico; boas práticas de manipulação
5. EXTENSÃO COMUNITÁRIA	Ampliar o impacto social do projeto	Feiras de saúde; distribuição de mudas; oficinas com grupos vulneráveis
6. AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA	Monitorar resultados e ajustar estratégias	Indicadores de impacto; coleta de feedback; revisão anual do plano

Fonte: Dos autores (2025)

Esse planejamento reforça o papel da Farmácia como agente técnico, educativo e social, ampliando os horizontes do projeto e consolidando os canteiros como espaços permanentes de aprendizagem interdisciplinar. Além disso, contribui para a formação de profissionais comprometidos com a saúde pública, a sustentabilidade e a valorização dos saberes tradicionais.

CONCLUSÕES

A experiência interdisciplinar desenvolvida entre os cursos de Agronomia e Farmácia do Instituto Educacional Santa Catarina – Faculdade Guaraí/TO (IESC/FAG), por meio da implantação de um canteiro de plantas medicinais, demonstrou-se uma estratégia pedagógica eficaz para promover a integração entre saberes, a valorização da fitoterapia e o fortalecimento de práticas sustentáveis no ensino superior.

A participação ativa dos discentes de Agronomia no preparo, plantio, manejo e monitoramento agroecológico das culturas permitiu a aplicação prática de conteúdos técnicos e o desenvolvimento de competências voltadas à agricultura ecológica. A identificação de pragas, como percevejos, e o uso de inseticidas orgânicos evidenciam o compromisso com a produção limpa e com a segurança terapêutica das espécies cultivadas. A apresentação dos resultados no Dia de Campo Integrador das Agrárias reforçou o protagonismo estudantil e a relevância acadêmica da proposta.

A etapa farmacêutica, ainda em fase de implementação, representa uma continuidade natural do projeto, com potencial para ampliar as possibilidades de ensino prático em farmacognosia e fitoterapia. A utilização de espécies cultivadas localmente permitirá aos estudantes de Farmácia o contato direto com o material vegetal, favorecendo o aprendizado aplicado e o desenvolvimento de formulações fitoterápicas seguras e contextualizadas.

A iniciativa dialoga com experiências similares descritas na literatura, reafirmando o valor dos canteiros de plantas medicinais como espaços pedagógicos interdisciplinares. Além disso, contribui para a formação de profissionais mais conscientes, críticos e comprometidos com a saúde pública, a sustentabilidade e o resgate dos saberes tradicionais.

Diante dos resultados obtidos, recomenda-se a continuidade e ampliação do projeto, incluindo ações de extensão junto à comunidade, produção de materiais didáticos e desenvolvimento de pesquisas sobre o potencial terapêutico das espécies cultivadas. A proposta do IESC/FAG configura-se, assim, como um modelo replicável de inovação pedagógica, capaz de integrar ciência, cultura e responsabilidade socioambiental no contexto universitário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALTIERI, Miguel A. Agroecologia: princípios e estratégias para a agricultura sustentável na América Latina no século XXI. In: MOURA, E. G.; AGUIAR, A. C. F. (Org.). **O desenvolvimento rural como forma de aplicação dos direitos no campo: princípios e tecnologias**. São Luís: UEMA, 2006. p. 83–99.

AZEVEDO, Celma Domingos de; MOURA, Maria Aparecida de. **Cultivo de plantas medicinais: guia prático**. Niterói: Programa Rio Rural, 2010. (Manual Técnico, 27).

BONAMIGO, José. **Agroecologia: ética ambiental e sustentabilidade**. Cadernos de Agroecologia, v. 16, n. 1, 2021. Disponível em: <https://cadernos.aba-agroecologia.org.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC n.º 26, de 13 de maio de 2014**. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 14 maio 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. (Série B. Textos Básicos de Saúde). Disponível em: <https://bvsm.sau.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

COSTA, Maycon et al. Implementação de um canteiro de plantas medicinais no Centro de Saúde Escola de Custodópolis. **Anais da Semana Científica da Faculdade de Medicina de Campos**, v. 1, 2022. Disponível em: <https://revista.fmc.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

DRESCH, R. R.; CARVALHO, J. G. Análise dos Programas de Fitoterapia e de Farmácias Vivas no Sistema Único de Saúde. **Revista Fitos**, v. 15, supl. 1, p. 22–34, 2021. Disponível em: <https://revistafitos.far.fiocruz.br/index.php/revista-fitos/article/view/1165>. Acesso em: 13 ago. 2025.

FELIZARDO, Clayton Tôrres et al. Plantas medicinais como tema gerador para o ensino de Botânica na educação básica. **Revista Brasileira de Educação Básica**, n. 22, 2022. Disponível em: <https://rbeducacaobasica.com.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

GADOTTI, M. **Educação e interdisciplinaridade: o desafio do conhecimento**. São Paulo: Cortez, 2004.

LEITE, H. P.; BUZATTO, C. R. Integrando saberes locais e científicos: plantas medicinais como ferramentas pedagógicas no ensino de botânica. **Ensino de Ciências e Matemática**, v. 24, n. 2, p. 144–158, 2024. Disponível em: <https://www.fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/download/1441/1144/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

NASCIMENTO, Vilmar da Silva. **Revitalização de hortas escolares com plantas medicinais como cenário pedagógico**. 2019. Dissertação (Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

NUNES, J. S. A importância do estudo das plantas medicinais no ensino de ciências: uma revisão bibliográfica. **Instituto Federal do Piauí**, 2024. Disponível em: http://bia.ifpi.edu.br:8080/jspui/bitstream/123456789/3773/1/2024_tcc_jsnunes.pdf. Acesso em: 13 ago. 2025.

OLIVEIRA, R. A. et al. Plantas medicinais e saberes tradicionais: uma abordagem interdisciplinar no ensino superior. **Revista Brasileira de Educação Ambiental**, v. 15, n. 2, p. 123–138, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rbea/article/view/29286>. Acesso em: 13 ago. 2025.

PILOTTO, L. Extensão universitária com plantas medicinais: aproximando diferentes realidades e construindo práticas de educação interprofissional. **Saberes Plurais: Educação na Saúde**, 2022. Disponível em: <https://www.academia.edu/87759010>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SANTOS, P. R. M. Canteiros de plantas medicinais como espaços pedagógicos. **Instituto Federal de Alagoas**, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifal.edu.br/items/2d9a9a97-802b-406b-9896-3449f69a7f4e>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SANTOS, Pablo Rodrigo Moura; LIMA, André Suêlto Tavares de. **Canteiros de plantas medicinais como espaços pedagógicos**. Maceió: Instituto Federal de Alagoas, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifal.edu.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SANTOS, R. L. et al. Análise sobre a fitoterapia como prática integrativa no Sistema Único de Saúde. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 13, n. 4, p. 486–492, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/ZBKcPvMgQ4LTN8KRbsdGxjj/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

SCHWARTZ, M.; CAESER, Z.; HEINRICH, S. Projeto “Cultivando a Saúde”: integração entre Agronomia e Farmácia. **UGV Notícias**, 2023. Disponível em: <https://uniao.ugv.edu.br/noticias/academicos-de-agronomia-e-farmacia-lancam-projeto-social-interdisciplinar-cultivando-a-saude>. Acesso em: 13 ago. 2025.

THIESEN, J. S. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino-aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação**, v. 13, n. 39, p. 525–538, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/swDcnzst9SVpJvpx6tGYmFr/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

VITORELLO, Claudia Barros Monteiro (Org.). *Plantas medicinais e fitoterapia: tradição e ciência*. Piracicaba: FEALQ, 2023. DOI: 10.11606/9786589722496 Disponível em: <https://fealq.org.br>. Acesso em: 13 ago. 2025.

WOLFF, F. R. **Farmacognosia e Fitoterapia**. Indaial: UNIASSELVI, 2022.